

Revista de Ciencias Sociales

Depresión, ansiedad, estrés y síndrome de Burnout en docentes universitarios

Echeverría-Caicedo, Kathiusca Paola*
Salazar-Echeagaray, Melissa Edith**
Salazar-Echeagaray, Julieta Elizabeth***
Cevallos-Zambrano, Doris Patricia****

Resumen

El bienestar psicológico de los docentes universitarios se ha convertido en un tema de creciente interés debido a las exigencias académicas y emocionales que enfrentan en su entorno laboral. El objetivo del estudio fue analizar el efecto de la depresión, la ansiedad y el estrés sobre el síndrome de Burnout en docentes universitarios de la Universidad Estatal de Milagro, Universidad Técnica de Manabí y la Universidad Estatal del Sur de Manabí en Ecuador. Para ello se utilizó un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental y transversal, empleando cuestionarios estandarizados (DASS-21 y MBI-SS) que demostraron alta consistencia interna. Los resultados confirmaron la interdependencia entre depresión, ansiedad, estrés y Burnout, subrayando la necesidad de intervenciones integrales para prevenir el agotamiento laboral y gestionar adecuadamente estos factores emocionales. Se concluye que la depresión, la ansiedad y el estrés influyen significativamente en el desarrollo del síndrome de Burnout en los docentes universitarios. Así mismo, se destacó la necesidad de abordar estos factores de manera integral, con el fin de mitigar los efectos del agotamiento laboral y promover un entorno educativo más saludable.

Palabras clave: Burnout; depresión; ansiedad; estrés laboral; bienestar psicológico.

* Doctora en Ciencias de la Salud. Magíster en Diseño y Evaluación de Modelos Educativos. Magíster en Salud Pública. Magíster en Nutrición y Dietética con mención en Nutrición Comunitaria. Docente en la Universidad Estatal de Milagro, Ecuador. E-mail: kecheverriac@unemi.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1778-9477>

** Maestrante en Gestión de Productos Deportivos en la Universidad de Oregón (UO), Eugene, Oregón, Estados Unidos. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Docente en la Universidad Autónoma de Sinaloa, Mazatlán, Sinaloa, México. E-mail: salemele@uas.edu.mx ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0704-3612>

*** Doctora en Administración de Empresas. Doctora en Educación. Magíster en Finanzas Corporativas. Licenciada en Administración de Empresas. Docente Investigadora de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma de Sinaloa, Mazatlán, Sinaloa, México. E-mail: jese@uas.edu.mx ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0689-532X>

**** Doctoranda en el Programa de Doctorado de Estudios de Género: Culturas, Sociedades y Políticas de la Universidad de Girona, España. Doctora en Educación y Sociedad. Docente Titular a Tiempo Completo en la Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Manabí, Ecuador. Docente Titular a Medio Tiempo en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Portoviejo, Manabí, Ecuador. E-mail: doris.cevallos@utm.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3833-8379>

Depression, anxiety, stress, and burnout syndrome in university professors

Abstract

The psychological well-being of university professors has become a topic of growing interest due to the academic and emotional demands they face in their work environment. The objective of this study was to analyze the effect of depression, anxiety, and stress on burnout syndrome in university professors at the State University of Milagro, the Technical University of Manabí, and the State University of Southern Manabí in Ecuador. A quantitative approach was used, with a non-experimental and cross-sectional design, employing standardized questionnaires (DASS-21 and MBI-SS) that demonstrated high internal consistency. The results confirmed the interdependence between depression, anxiety, stress, and burnout, underscoring the need for comprehensive interventions to prevent burnout and adequately manage these emotional factors. It is concluded that depression, anxiety, and stress significantly influence the development of burnout syndrome in university professors. Likewise, the need to address these factors comprehensively was highlighted in order to mitigate the effects of burnout and promote a healthier educational environment.

Keywords: Burnout; depression; anxiety; job stress; psychological well-being.

Introducción

El síndrome de *Burnout*, caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización y disminución del rendimiento laboral, ha sido objeto de numerosas investigaciones en el ámbito educativo (Watts y Robertson, 2011; Puertas et al., 2019; Kyrian et al., 2020; Alsalhe et al., 2021; Pujol-Cols, 2021). Al respecto, la relación entre estos factores ha sido ampliamente estudiada en diversos contextos, destacándose que el *Burnout* está vinculado a una respuesta inadecuada al estrés crónico en el lugar de trabajo (Puertas et al., 2019; Martínez et al., 2022; Flores et al., 2023; Requejo et al., 2023). Sin embargo, los estudios recientes sugieren que, más allá de la simple relación causa-efecto, existen interacciones complejas entre la depresión, la ansiedad, el estrés y el *Burnout* (Verkuilen et al., 2021; Koutsimani y Montgomery, 2022).

En el caso del contexto universitario, particularmente, los docentes se enfrentan a altos niveles de presión debido a la carga laboral, la falta de recursos y el contacto constante con estudiantes, lo cual puede desencadenar síntomas de depresión, ansiedad y estrés (Cevallos et al., 2023; Moreira-Choez et al., 2023). A pesar de los

avances en la comprensión del *Burnout*, persisten vacíos en la literatura en cuanto a la interacción específica entre la depresión, la ansiedad y el estrés en los docentes universitarios, un grupo especialmente vulnerable debido a la creciente demanda de adaptación a nuevas tecnologías y cambios en la enseñanza (McLean et al., 2017; Oberg et al., 2023).

Al respecto, un problema identificado en estudios previos es la falta de consenso sobre las herramientas de medición adecuadas para evaluar estas variables de manera conjunta. Mientras que el Inventario de Burnout de Maslach (MBI), ha sido utilizado ampliamente, se cuestiona su capacidad para capturar la complejidad de la interacción entre el estrés, la ansiedad y la depresión (Shirom y Ezrachi, 2003; Maslach y Leiter, 2016; Bianchi y Schonfeld, 2018; Trigo et al., 2018).

La relevancia del presente estudio radica en la necesidad de identificar y evaluar el nivel de depresión, ansiedad y estrés que experimentan los profesores universitarios en un contexto de creciente presión laboral y demanda académica. Este análisis es fundamental para comprender el estado de salud mental de los docentes de tres universidades públicas del Ecuador seleccionadas:

Universidad Estatal de Milagro, Universidad Técnica de Manabí y Universidad Estatal del Sur de Manabí, las cuales representan un entorno educativo caracterizado por desafíos como la adaptación a nuevas tecnologías, la creciente carga administrativa y el impacto reciente de la pandemia de COVID-19 en la dinámica de enseñanza.

El estudio pretende no solo ofrecer un diagnóstico actualizado sobre la prevalencia de estos trastornos psicológicos entre los docentes, sino también explorar las posibles interacciones entre estos factores y sus efectos sobre el bienestar integral del personal académico. Al establecer un perfil claro sobre los niveles de depresión, ansiedad y estrés, los resultados permiten fundamentar futuras intervenciones que promuevan un entorno laboral más saludable y estrategias preventivas efectivas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los docentes en la región. Con base en estas premisas, se plantean las siguientes hipótesis:

H1: Las cargas factoriales de las variables observadas y latentes presentan cortes aceptables para el modelado-PLS.

H2: La depresión influye positivamente sobre la ansiedad en los educandos.

H3: El estrés incide significativamente sobre la ansiedad.

H4: La depresión se correlaciona con el estrés provocando una mayor ansiedad en los docentes.

H5: El síndrome de Burnout se relaciona inversamente con la ansiedad.

H6: La depresión, ansiedad y estrés incrementan el síndrome de Burnout en los docentes.

En este contexto, el objetivo general del estudio fue analizar el efecto de la depresión, la ansiedad y el estrés sobre el síndrome de *Burnout* en docentes universitarios de la Universidad Estatal de Milagro, Universidad Técnica de Manabí y la Universidad Estatal del Sur de Manabí en Ecuador.

1. Metodología

Este estudio siguió un enfoque

cuantitativo, adoptando un diseño de investigación no experimental y de corte transversal. Dicha metodología permitió recolectar los datos en un único punto temporal, sin que las variables fueran manipuladas, lo cual es característico de los estudios observacionales. El nivel de investigación fue correlacional-explicativo.

La población total del estudio estuvo conformada por 1.491 docentes de tres universidades del Ecuador. De esta manera, la distribución de la población fue la siguiente: 682 docentes pertenecientes a la Universidad Técnica de Manabí (UTM), 678 a la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), y 131 a la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM). Para determinar el tamaño muestral, se empleó la fórmula propuesta por Hernández et al. (2014), lo que resultó en una muestra representativa de 590 participantes, distribuidos de manera proporcional: 246 docentes de la UTM, 246 de la UNEMI y 98 de la UNESUM.

Los criterios de inclusión para participar en el estudio contemplaron a docentes con nombramiento oficial en las universidades mencionadas y con al menos un año de antigüedad en su institución. Se excluyeron aquellos docentes que se encontraban bajo licencias o permisos prolongados durante el periodo de recolección de datos, así como aquellos que no completaron los cuestionarios en su totalidad.

Para la recolección de datos, se empleó la técnica de encuesta, utilizando dos instrumentos estandarizados: La Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21), desarrollada por Lovibond y Lovibond (1995); y, el Cuestionario de *Burnout* de Maslach (MBI-SS). Ambos cuestionarios han sido validados en investigaciones previas, demostrando ser herramientas adecuadas para la medición de las variables de interés en esta investigación.

El análisis de los datos se llevó a cabo mediante estadística descriptiva y correlacional, empleando el *software* SPSS (versión 25). Para evaluar la consistencia interna de los cuestionarios, se calcularon

el coeficiente alfa de Cronbach y el Omega de McDonald, lo cual permitió determinar la fiabilidad de las escalas utilizadas. La Tabla 1, evidencia altos coeficientes de confiabilidad

para los cuestionarios utilizados en el estudio, confirmando su consistencia interna en la medición de depresión, ansiedad, estrés y Burnout.

Tabla 1
Confiabilidad alfa de Cronbach y omega de McDonald para el DASS y Burnout en docentes universitarios

Cuestionario	α Cronbach	Ω McDonald	N de elementos
DASS	0,948	0,948	21
Depresión	0,872	0,869	7
Ansiedad	0,872	0,873	7
Estrés	0,893	0,896	7
Burnout	0,767	0,794	22

Fuente: Elaboración propia, 2025.

El cuestionario DASS-21 mostró una elevada fiabilidad tanto en el alfa de Cronbach como en el omega de McDonald (0,948), con subconstructos igualmente consistentes, destacando la subescala de estrés con índices ligeramente superiores ($\alpha = 0,893, \Omega = 0,896$). Por su parte, el cuestionario de Burnout, con 22 items, presentó coeficientes aceptables ($\alpha = 0,767, \Omega = 0,794$), adecuados para medir este constructo en docentes universitarios. Estos resultados respaldan la fiabilidad de ambos instrumentos para evaluar constructos psicológicos en el ámbito académico.

2. Resultados y discusión

En esta sección se presentan los resultados obtenidos de los análisis estadísticos aplicados a los datos recopilados, con el fin de evaluar la validez de los instrumentos DASS y Burnout en la población de docentes universitarios. A continuación, se presenta en la Figura I el análisis de las cargas factoriales obtenidas mediante el modelo de ecuaciones estructurales (SEM) para las variables observadas y latentes del cuestionario DASS y el síndrome de Burnout en los docentes universitarios.

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Figura I: Cargas factoriales de las variables observadas y latentes del DASS y Burnout

Las cargas factoriales de los *ítems* relacionados con la Depresión en el DASS-21 varían entre 0,54 y 0,81, indicando una fuerte relación con el constructo latente, lo que valida su capacidad para medir los síntomas depresivos en docentes. Estos hallazgos se alinean con investigaciones previas como la de Zanon et al. (2021), que destacan la validez de la escala en contextos educativos. La consistencia observada en esta investigación respalda la relevancia del DASS-21 como herramienta para evaluar los síntomas depresivos en entornos laborales educativos.

En el caso de la Ansiedad, las cargas factoriales de sus *ítems* oscilan entre 0,56 y 0,84, confirmando su alta capacidad para medir este constructo. Estos resultados coinciden con estudios como el de Tran et al. (2013), que demuestran la confiabilidad del DASS en la evaluación de ansiedad en contextos laborales. La correlación de 0,44 entre Ansiedad y Depresión resalta la interrelación entre ambas condiciones, un fenómeno teorizado por Traverso (2020), quien argumenta que

estas patologías suelen coexistir y reforzarse mutuamente, particularmente en escenarios de alta exigencia emocional como el docente.

Las cargas factoriales de los *ítems* de Estrés presentan un rango entre 0,51 y 0,85, confirmando su capacidad para medir adecuadamente este constructo. La relación entre Estrés y Ansiedad (0,76) y entre Estrés y *Burnout* (0,85), subraya la importancia de gestionar el estrés en el entorno laboral docente para prevenir el *Burnout*, tal como sugiere la teoría de la conservación de recursos de Chakravorty y Singh (2020). Estas correlaciones también son consistentes con la teoría de Zeidner (1995), que posiciona al estrés como precursor clave de síntomas ansiosos y agotamiento emocional, reforzando la necesidad de intervenciones enfocadas en la reducción del estrés en docentes.

La Tabla 2 presenta las estimaciones de máxima verosimilitud de las cargas factoriales obtenidas a través del modelado multivariante para las variables de depresión, ansiedad, estrés y *Burnout* en docentes universitarios.

Tabla 2
Estimaciones máxima verosimilitud de las cargas factoriales del modelado multivariante

Indicadores	Factores	Estimate	S.E.	C.R.	P
Ansiedad	<--- Depresión	0,469	0,084	5,591	***
Ansiedad	<--- Estrés	0,487	0,059	8,269	***
Burnout	<--- Ansiedad	3,027	0,280	10,808	***
Ansiedad	<--- Burnout	-0,097	0,012	-7,803	***
P7. Sentí que mis manos temblaban	<--- Ansiedad	1,190	0,081	14,660	***
P9. Estaba preocupado por situaciones en las cuales podía tener pánico o en las que podría hacer el ridículo	<--- Ansiedad	1,025	0,079	13,046	***
P15. Sentí que estaba al punto de pánico	<--- Ansiedad	1,171	0,074	15,910	***
P19. Sentí los latidos de mi corazón a pesar de no haber hecho ningún esfuerzo físico	<--- Ansiedad	1,449	0,096	15,119	***
P20. Tuve miedo sin razón	<--- Ansiedad	1,354	0,086	15,663	***

Cont... Tabla 2

P10. He sentido que no había nada que me ilusionara	<---	Depresión	1,460	0,105	13,873	***
P13. Me sentí triste y deprimido	<---	Depresión	1,531	0,110	13,944	***
P16. No me pude entusiasmar por nada	<---	Depresión	1,257	0,094	13,329	***
P17. Sentí que valía muy poco como persona	<---	Depresión	1,377	0,102	13,558	***
P21. Sentí que la vida no tenía ningún sentido	<---	Depresión	1,179	0,082	14,440	***
P6. Reaccioné exageradamente en ciertas situaciones	<---	Estrés	0,667	0,046	14,527	***
P8. He sentido que estaba gastando una gran cantidad de energía	<---	Estrés	1,021	0,059	17,170	***
P11. Me he sentido inquieto	<---	Estrés	0,928	0,052	17,840	***
P12. Se me hizo difícil relajarme	<---	Estrés	1,091	0,059	18,589	***
P14. No toleré nada que no me permitiera continuar con lo que estaba haciendo	<---	Estrés	0,866	0,049	17,824	***
P18. He tendido a sentirme enfadado con facilidad	<---	Estrés	0,951	0,054	17,628	***
B2. Me siento cansado al final de la jornada de trabajo	<---	Burnout	1,026	0,048	21,464	***
B1. Me siento emocionalmente agotado/a por mi trabajo	<---	Burnout	0,994	0,046	21,693	***
B6. Siento que trabajar todo el día con alumnos/as supone un gran esfuerzo y me cansa.	<---	Burnout	0,804	0,048	16,858	***
B8. Siento que mi trabajo me está desgastando. Me siento quemado por mi trabajo.	<---	Burnout	1,046	0,047	22,348	***
B13. Me siento frustrado/a en mi trabajo	<---	Burnout	0,733	0,043	17,033	***
B14. Creo que trabajo demasiado	<---	Burnout	1,023	0,055	18,759	***
B20. Me siento acabado en mi trabajo, al límite de mis posibilidades.	<---	Burnout	0,681	0,042	16,276	***

Fuente: Elaboración propia, 2025.

En primer lugar, las relaciones entre ansiedad, depresión y estrés muestran coeficientes positivos y significativos. La relación entre depresión y ansiedad presenta una estimación de 0,469 (C.R. = 5,591, $p < 0,001$), lo que sugiere que los síntomas

depresivos están fuertemente asociados con el desarrollo de ansiedad en los docentes, lo cual concuerda con estudios previos que destacan la alta comorbilidad entre ambos trastornos (Campo, 2012; Elmehel et al., 2015; Levy et al., 2020). Asimismo, el estrés tiene un

impacto significativo en la ansiedad, con una estimación de 0,487 (C.R. = 8,269, $p < 0,001$), lo que refuerza la teoría del estrés de Dollard et al. (2019), donde se señala que la acumulación de tensiones laborales es un factor determinante en la aparición de síntomas ansiosos.

Por otra parte, el *Burnout* se ve afectado significativamente por la ansiedad, con una estimación de 3,027 (C.R. = 10,808, $p < 0,001$), lo que respalda la afirmación de Martínez-Monteaquedo et al. (2019) sobre el rol central de la ansiedad en el agotamiento emocional, un componente clave del *Burnout*. Sin embargo, la relación inversa entre el *Burnout* y la ansiedad presenta un coeficiente negativo (-0,097, C.R. = -7,803, $p < 0,001$), lo cual puede interpretarse como un efecto amortiguador del *Burnout* sobre la ansiedad en fases avanzadas, donde los docentes podrían experimentar una desconexión emocional. Este hallazgo coincide con la teoría de la conservación de recursos de Janssen et al. (2018), según los individuos, al llegar a niveles elevados de *Burnout*, podrían mostrar una reducción de reacciones emocionales intensas, como la ansiedad.

En cuanto a los indicadores específicos para cada constructo, todos los ítems asociados

a depresión, ansiedad, estrés y *Burnout*, presentan cargas factoriales significativas y elevadas, lo que confirma la validez de las escalas utilizadas. Los ítems de Ansiedad (P7, P9, P15, P19, P20) y de Estrés (P6, P8, P11, P12, P14, P18), muestran coeficientes que varían entre 0,667 y 1,449, lo cual refuerza su capacidad para medir estos constructos en el contexto docente. Asimismo, los indicadores de *Burnout* (B1, B2, B6, B8, B13, B14, B20) presentan estimaciones significativas, con valores entre 0,681 y 1,046, lo que es consistente con la escala de *Burnout*, ampliamente validada en estudios sobre la salud mental de los trabajadores (Taris et al., 2005; Paris y Hoge, 2010; Zeng et al., 2020; Talae et al., 2022).

La Tabla 4, presenta las cargas factoriales estandarizadas obtenidas mediante el modelado de ecuaciones estructurales para las variables latentes de depresión, ansiedad, estrés y *Burnout*. La relación entre depresión y ansiedad, muestra una asociación positiva y moderada (0,449), respaldando estudios como el de Othman et al. (2019), que identifican la depresión como un predictor significativo de la ansiedad en diversos contextos.

Tabla 4
Cargas factoriales estandarizadas para el modelado de ecuaciones estructurales

Indicadores		Factores	Estimate
Ansiedad	<---	Depresión	0,449
Ansiedad	<---	Estrés	0,728
Burnout	<---	Ansiedad	0,725
Ansiedad	<---	Burnout	-0,407
P4. Se me hizo difícil respirar	<---	Ansiedad	0,607
P7. Sentí que mis manos temblaban	<---	Ansiedad	0,751
P9. Estaba preocupado por situaciones en las cuales podía tener pánico o en las que podría hacer el ridículo	<---	Ansiedad	0,640
P15. Sentí que estaba al punto de pánico	<---	Ansiedad	0,849
P19. Sentí los latidos de mi corazón a pesar de no haber hecho ningún esfuerzo físico	<---	Ansiedad	0,785
P20. Tuve miedo sin razón	<---	Ansiedad	0,828
P5. Se me hizo difícil tomar la iniciativa para hacer cosas	<---	Depresión	0,571
P10. He sentido que no había nada que me ilusionara	<---	Depresión	0,768
P13. Me sentí triste y deprimido	<---	Depresión	0,775

Cont... Tabla 4

P16. No me pude entusiasmar por nada	<---	Depresión	0,720
P17. Sentí que valía muy poco como persona	<---	Depresión	0,740
P21. Sentí que la vida no tenía ningún sentido	<---	Depresión	0,823
P1. Me ha costado mucho descargar la tensión	<---	Estrés	0,708
P6. Reaccioné exageradamente en ciertas situaciones	<---	Estrés	0,625
P8. He sentido que estaba gastando una gran cantidad de energía	<---	Estrés	0,740
P11. Me he sentido inquieto	<---	Estrés	0,770
P12. Se me hizo difícil relajarme	<---	Estrés	0,803
P14. No toleré nada que no me permitiera continuar con lo que estaba haciendo	<---	Estrés	0,769
P18. He tendido a sentirme enfadado con facilidad	<---	Estrés	0,760
B3. Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me siento fatigado.	<---	Burnout	0,785
B2. Me siento cansado al final de la jornada de trabajo.	<---	Burnout	0,811
B1. Me siento emocionalmente agotado/a por mi trabajo.	<---	Burnout	0,818
B6. Siento que trabajar todo el día con alumnos/as supone un gran esfuerzo y me cansa.	<---	Burnout	0,666
B8. Siento que mi trabajo me está desgastando. Me siento quemado por mi trabajo.	<---	Burnout	0,837
B13. Me siento frustrado/a en mi trabajo	<---	Burnout	0,671
B14. Creo que trabajo demasiado	<---	Burnout	0,728
B20. Me siento acabado en mi trabajo, al límite de mis posibilidades.	<---	Burnout	0,646

Fuente: Elaboración propia, 2025.

La conexión entre Estrés y Ansiedad es considerablemente fuerte (0,728), lo que refuerza la hipótesis de que el estrés actúa como un desencadenante clave de la ansiedad, como postulan Ursin y Eriksen (2004). Estas relaciones sugieren que los docentes que experimentan altos niveles de estrés tienen una mayor probabilidad de manifestar síntomas ansiosos, un hallazgo consistente con investigaciones en entornos laborales exigentes (Santa María et al., 2017; Jeon et al., 2018; Capone et al., 2019). Del mismo modo, la alta carga estandarizada entre Ansiedad y *Burnout* (0,725) destaca la influencia de la ansiedad en el desarrollo del *Burnout*, aunque la relación inversa observada en etapas avanzadas del *Burnout* (-0,407) podría indicar un proceso de desconexión emocional, en línea con la teoría de Koutsimani et al. (2021).

En cuanto a los indicadores individuales, los ítems de Ansiedad (P4, P7, P9, P15, P19, P20) presentan cargas factoriales entre 0,607 y 0,849, confirmando su alta capacidad para medir este constructo, como lo validaron Al-

Kalbani et al. (2022). De manera similar, los ítems de Depresión (P5, P10, P13, P16, P17, P21) y Estrés (P1, P6, P8, P11, P12, P14, P18), mostraron cargas que oscilan entre 0,571 y 0,823, y entre 0,625 y 0,803, respectivamente, evidenciando mediciones consistentes y confiables de estos constructos.

Finalmente, los ítems de *Burnout* (B1, B2, B3, B6, B8, B13, B14, B20) presentaron cargas entre 0,646 y 0,837, validando su capacidad para evaluar este constructo en el contexto docente, como lo destacan estudios de Richards et al. (2018). Estos resultados refuerzan la utilidad de los instrumentos empleados para medir factores emocionales en el ámbito educativo.

La Tabla 5, presenta las medidas de validez del cuestionario DASS y del instrumento de *Burnout* en docentes universitarios, con énfasis en la confiabilidad compuesta (CR), la varianza media extraída (AVE), la máxima varianza compartida (MSV) y el coeficiente de máxima confiabilidad (MáxR(H)).

Tabla 5
Medidas de validez del DASS y Burnout en docentes universitarios

Factores	CR	AVE	MSV	MáxR(H)	Ansiedad	Depresión	Estrés	Burnout
Ansiedad	0,883	0,560	0,770	0,900	0,748			
Depresión	0,876	0,544	0,770	0,888	0,877***	0,738		
Estrés	0,895	0,550	0,712	0,899	0,819***	0,844***	0,741	
Burnout	0,910	0,561	0,499	0,919	0,451***	0,480***	0,707***	0,749

Fuente: Elaboración propia, 2025.

La Tabla 5, presenta las medidas de validez convergente y discriminante para los constructos evaluados, destacando la consistencia y precisión de las escalas utilizadas. En términos de validez convergente, los valores elevados de CR para Ansiedad (0,883), Depresión (0,876), Estrés (0,895) y *Burnout* (0,910), superan el umbral de 0,70 establecido por Saeed et al. (2022), confirmando que los *ítems* están altamente correlacionados dentro de cada constructo.

Además, los valores de AVE, todos superiores a 0,50, indican que una proporción adecuada de la varianza de los *ítems* es explicada por sus factores latentes, lo que respalda la robustez del modelo. Sin embargo, se identificaron desafíos en la validez discriminante, puesto que la raíz cuadrada del AVE de Ansiedad y Depresión es menor que sus correlaciones con otros factores como Estrés, reflejando la alta interrelación entre estos constructos.

Estas interrelaciones son consistentes

con estudios previos que documentan la coexistencia de Ansiedad, Depresión y Estrés en poblaciones laborales sometidas a altas demandas emocionales, como los docentes (Agius et al., 2016; Jimmieson et al., 2017; Wirth et al., 2019; Ramón-Arbués et al., 2020). Por otra parte, el constructo *Burnout* presenta una validez convergente y discriminante más definida, con una AVE de 0,561 y correlaciones moderadas con Estrés (0,707) y Depresión (0,480). Esto sugiere que, aunque el *Burnout* está influenciado por Ansiedad y Estrés, puede considerarse un constructo distintivo, como lo señalan teorías como la de la conservación de recursos (Wirth et al., 2019). Estos hallazgos refuerzan la necesidad de intervenciones integrales que aborden los factores emocionales para prevenir el *Burnout* en contextos educativos.

La Tabla 6, presenta los resultados del análisis de correlaciones HTMT (*Heterotrait-Monotrait Ratio*) entre los factores de depresión, ansiedad, estrés y *Burnout*.

Tabla 6
Análisis de HTMT del DASS y *Burnout*

Factores	Ansiedad	Depresión	Estrés	Burnout
Ansiedad				
Depresión	0,876			
Estrés	0,828	0,874		
Burnout	0,476	0,516	0,727	

Nota: Significación de las correlaciones: † $p < 0,100$; * $p < 0,050$; ** $p < 0,010$; p $< 0,001$

Fuente: Elaboración propia, 2025.

La Tabla 6, evalúa la validez discriminante entre los constructos, puesto

que el criterio HTMT indica la proporción entre las correlaciones *heterotrait* y *monotrait*,

lo que ayuda a determinar si los factores son suficientemente distintos entre sí. El valor aceptable para la validez discriminante según Yusoff et al. (2020), es que las correlaciones HTMT deben ser inferiores a 0,85 para asegurar que los constructos no están excesivamente correlacionados.

Los resultados muestran que las correlaciones HTMT entre Ansiedad y Depresión (0,876) y entre Depresión y Estrés (0,874), superan el umbral recomendado de 0,85, lo que indica una falta de validez discriminante entre estos factores. Esto sugiere que, en el contexto de los docentes universitarios, los síntomas de ansiedad, depresión y estrés, tienden a superponerse de manera significativa, lo que concuerda con estudios previos que destacan la alta comorbilidad entre estos trastornos emocionales (Jarrett y Ollendick, 2008; Mychailyszyn et al., 2010; Soria-Saucedo et al., 2018; Putwain et al., 2021). Según Cosci y Fava (2021), esta coexistencia puede explicarse por la naturaleza cognitiva compartida de estos síntomas, donde los patrones de pensamientos negativos contribuyen tanto a la ansiedad como a la depresión.

Por otra parte, la correlación entre Ansiedad y Estrés (0,828) también se acerca al límite de 0,85, lo que refuerza la idea de que el estrés y la ansiedad están estrechamente relacionados en los entornos laborales exigentes, como lo es el trabajo docente. Según Martínez-López et al. (2020), el estrés crónico puede generar una respuesta ansiosa prolongada en las personas que enfrentan demandas laborales constantes, lo que justifica la fuerte correlación observada en este estudio.

Sin embargo, el constructo de *Burnout* presenta correlaciones HTMT más bajas con los otros factores, siendo 0,476 con Ansiedad, 0,516 con Depresión, y 0,727 con Estrés, lo que sugiere que el *Burnout*, aunque influido por el estrés y las emociones negativas, puede considerarse un constructo relativamente separado. Estos resultados concuerdan con la teoría de Maslach y Leiter (2016), quienes argumentan que, aunque el *Burnout* comparte componentes emocionales con el estrés y la ansiedad, su desarrollo está más relacionado con el agotamiento prolongado y la desconexión emocional en el contexto laboral.

Además, Neveu (2007), sostiene que, en la teoría de la conservación de recursos, el *Burnout* se manifiesta cuando los individuos perciben una pérdida crónica de recursos emocionales y físicos, lo que contribuye a su diferenciación respecto a otros constructos como el estrés.

La Tabla 7, presenta los resultados de la validación de las hipótesis planteadas en el modelo del DASS (Depresión, Ansiedad y Estrés) sobre el síndrome de *Burnout* en docentes universitarios. La Hipótesis 1 (H1) fue aceptada, dado que los coeficientes de fiabilidad superaron el umbral de 0,70, lo que confirma que tanto el DASS como el cuestionario de *Burnout* son herramientas altamente confiables para evaluar los constructos en la muestra de docentes. Este resultado coincide con estudios previos que validan el uso del DASS para medir síntomas de depresión, ansiedad y estrés, y con la escala de *Burnout*, ampliamente utilizada en contextos laborales para evaluar el agotamiento emocional y la despersonalización.

Tabla 7
Validación de la hipótesis del DASS sobre *Burnout*

Hipótesis	Estimaciones estandarizadas y no estandarizadas; fiabilidad	p	Categorización
H1	> 0,70	---	H1=Aceptada
H2	$\beta=0,469$; $R^2=0,449$	***	H1=Aceptada
H3	$\beta=0,487$; $R^2=0,728$	***	H1=Aceptada
H4	$\beta=0,850$; $R^2=0,850$	***	H1=Aceptada
H5	$\beta=-0,097$; $R^2=-0,407$	***	H1=Aceptada
H6	$\beta=3,027$; $R^2=0,770$	***	H1=Aceptada

Fuente: Elaboración propia, 2025.

La Hipótesis 2 (H2), con un coeficiente de regresión de $\beta=0,469$ y un $R^2=0,449$, muestra una relación positiva y significativa entre la depresión y la ansiedad. Esto indica que los docentes con niveles más altos de depresión son más propensos a experimentar ansiedad, lo que concuerda con la teoría cognitiva de Beck (1993), que señala cómo los patrones de pensamiento negativo que acompañan a la depresión exacerban los síntomas ansiosos. De manera similar, la Hipótesis 3 (H3) fue aceptada con un coeficiente de regresión de $\beta=0,487$ y un $R^2=0,728$, lo que sugiere que el estrés es un fuerte predictor de la ansiedad en este grupo de docentes, tal como lo plantean Lazarus y Folkman (1986) en su teoría del estrés.

La Hipótesis 4 (H4), que establece una relación directa entre la ansiedad y el *Burnout*, fue también aceptada, con una estimación de $\beta=0,850$ y un $R^2=0,850$. Estos resultados refuerzan la teoría de Maslach y Leiter (2016), que posicionan la ansiedad como un factor central en el desarrollo del *Burnout*, particularmente en el agotamiento emocional que experimentan los docentes universitarios frente a las demandas laborales constantes. La fuerte correlación observada subraya la necesidad de abordar la ansiedad en intervenciones diseñadas para prevenir el *Burnout*.

La Hipótesis 5 (H5), refleja una relación inversa entre el *Burnout* y la ansiedad ($\beta=-0,097$, $R^2=-0,407$), lo que sugiere que, en fases avanzadas de *Burnout*, los docentes pueden experimentar una reducción en la ansiedad debido al fenómeno de despersonalización o desconexión emocional. Este hallazgo es consistente con la teoría de la conservación de recursos de Hobfoll (1989), que postula que los individuos, al percibir una pérdida crónica de recursos emocionales, pueden distanciarse psicológicamente como un mecanismo de protección.

Finalmente, la Hipótesis 6 (H6), con un coeficiente de regresión de $\beta=3,027$ y un $R^2=0,770$, muestra que la combinación de depresión, ansiedad y estrés influye de manera significativa en el desarrollo del *Burnout*.

Este hallazgo confirma que el *Burnout* no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una interacción compleja entre factores emocionales, lo que subraya la importancia de estrategias integrales para abordar el bienestar mental en el entorno docente.

Conclusiones

El presente estudio confirmó que los factores de depresión, ansiedad y estrés influyen de manera significativa en el desarrollo del síndrome de *Burnout* en docentes universitarios. Las hipótesis planteadas fueron validadas mediante análisis de ecuaciones estructurales, lo que permitió identificar relaciones directas y significativas entre estas variables. Los instrumentos utilizados, como el DASS y el cuestionario de *Burnout*, demostraron ser herramientas confiables, con coeficientes de fiabilidad elevados que garantizan la precisión en la medición de los constructos evaluados.

Entre los principales hallazgos se destaca que tanto la depresión como el estrés están altamente correlacionados con la ansiedad, lo que refuerza la interdependencia entre estos factores emocionales. Además, se confirmó que el estrés actúa como un predictor clave del desarrollo de ansiedad, y que esta última, a su vez, incrementa significativamente el riesgo de *Burnout*. Estos resultados subrayan la necesidad de abordar de manera integral estos tres factores en el diseño de intervenciones preventivas y terapéuticas para los docentes, quienes enfrentan altos niveles de demanda laboral y emocional.

Finalmente, el estudio demostró que, en fases avanzadas del *Burnout*, la ansiedad puede reducirse debido a procesos de desconexión emocional o despersonalización, lo que plantea nuevas perspectivas para el abordaje del agotamiento laboral. Este fenómeno, junto con la fuerte relación entre depresión, estrés y *Burnout*, resalta la importancia de un enfoque multidimensional en la gestión del bienestar psicológico en el ámbito educativo. Las estrategias preventivas deben enfocarse en la

detección temprana y manejo de los síntomas de depresión y estrés para mitigar el riesgo de Burnout en el personal docente universitario.

Referencias bibliográficas

- Agius, A., Xuereb, R. B., Carrick-Sen, D., Sultana, R., y Rankin, J. (2016). The co-existence of depression, anxiety and post-traumatic stress symptoms in the perinatal period: A systematic review. *Midwifery*, *36*, 70-79. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2016.02.013>
- Al-Kalbani, M., Al-Adawi, S., y Alshekaili, W. (2022). Psychometric properties of the depression, anxiety, stress scales-21 (DASS-21) in a sample of health care workers in Oman. *Journal of Affective Disorders Reports*, *10*, 100451. <https://doi.org/10.1016/j.jadr.2022.100451>
- Alsalhe, T. A., Chalghaf, N., Guelmami, N., Azaiez, F., y Bragazzi, N. L. (2021). Occupational burnout prevalence and its determinants among physical education teachers: A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Human Neuroscience*, *15*, 553230. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2021.553230>
- Beck, A. T. (1993). Cognitive therapy: Past, present, and future. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, *61*(2), 194-198. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.61.2.194>
- Bianchi, R., y Schonfeld, I. S. (2018). Burnout-depression overlap: Nomological network examination and factor-analytic approach. *Scandinavian Journal of Psychology*, *59*(5), 532-539. <https://doi.org/10.1111/sjop.12460>
- Campo, J. V. (2012). Annual research review: Functional somatic symptoms and associated anxiety and depression – developmental psychopathology in pediatric practice. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, *53*(5), 575-592. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2012.02535.x>
- Capone, V., Joshanloo, M., y Park, M. S.-A. (2019). Burnout, depression, efficacy beliefs, and work-related variables among school teachers. *International Journal of Educational Research*, *95*, 97-108. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2019.02.001>
- Cevallos, D. P., Moreira-Choez, J. S., Lamus, T. M., y Sánchez-Urdaneta, A. B. (2023). Psychosocial effects of COVID-19 in Ecuadorian university professors. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, *XXIX*(2), 15-31. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i2.39960>
- Chakravorty, A., y Singh, P. (2020). Burnout among primary government school teachers: The mediating role of work-family conflict. *Journal of Human Values*, *27*(2), 126-140. <https://doi.org/10.1177/0971685820953989>
- Cosci, F., y Fava, G. A. (2021). When anxiety and depression coexist: The role of differential diagnosis using clinimetric criteria. *Psychotherapy and Psychosomatics*, *90*(5), 308-317. <https://doi.org/10.1159/000517518>
- Dollard, M. F., Dormann, C., e Idris, M. A. (2019). Psychosocial safety climate: A new work stress theory and implications for method. In M. Dollard, C. Dormann y M. A. Idris (Eds.), *Psychosocial Safety Climate: A new work stress theory* (pp. 3-30). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20319-1_1
- Elmelid, A., Stickley, A., Lindblad, F., Schwab-Stone, M., Henrich, C. C., y Ruchkin, V. (2015). Depressive symptoms, anxiety and academic motivation in youth: Do schools and families make a difference? *Journal of Adolescence*, *45*(1), 174-182. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2015.08.003>

- Flores, M., Alcívar, L. E., y Palma, G. M. (2023). Clima organizacional y su relación con el síndrome de burnout en empresas ecuatorianas. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(3), 315-331. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i3.40715>
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. D. P. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill/Interamericana Editores S.A. de C.V.
- Hobfoll, S. E. (1989). Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress. *American Psychologist*, 44(3), 513-524. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.44.3.513>
- Janssen, M., Heerkens, Y., Kuijer, W., Van Der Heijden, B., y Engels, J. (2018). Effects of mindfulness-based stress reduction on employees' mental health: A systematic review. *PLoS ONE*, 13(1), e0191332. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191332>
- Jarrett, M. A., y Ollendick, T. H. (2008). A conceptual review of the comorbidity of attention-deficit/hyperactivity disorder and anxiety: Implications for future research and practice. *Clinical Psychology Review*, 28(7), 1266-1280. <https://doi.org/10.1016/J.CPR.2008.05.004>
- Jeon, L., Buettner, C. K., y Grant, A. A. (2018). Early childhood teachers' psychological well-being: Exploring potential predictors of depression, stress, and emotional exhaustion. *Early Education and Development*, 29(1), 53-69. <https://doi.org/10.1080/10409289.2017.1341806>
- Jimmieson, N. L., Tucker, M. K., y Walsh, A. J. (2017). Interaction effects among multiple job demands: An examination of healthcare workers across different contexts. *Anxiety, Stress, & Coping*, 30(3), 317-332. <https://doi.org/10.1080/10615806.2016.1229471>
- Koutsimani, P., Montgomery, A., Masoura, E., y Panagopoulou, E. (2021). Burnout and cognitive performance. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(4), 2145. <https://doi.org/10.3390/ijerph18042145>
- Koutsimani, P., y Montgomery, A. (2022). Cognitive functioning in non-clinical burnout: Using cognitive tasks to disentangle the relationship in a three-wave longitudinal study. *Frontiers in Psychiatry*, 13, 978566. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.978566>
- Kyrian, T., Nikolaesku, I., Stepanova, N., y Nenko, Y. (2020). Relationship between professional burnout of teachers of higher education institutions of Ukraine and their organizational, professional and socio-demographic characteristics. *Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala*, 12(4), 268-288. <https://doi.org/10.18662/rrem/12.4/345>
- Lazarus, R. S., y Folkman, S. (1986). *Estrés y procesos cognitivos*. Martínez Roca.
- Levy, T., Kronenberg, S., Crosbie, J., y Schachar, R. J. (2020). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) symptoms and suicidality in children: The mediating role of depression, irritability and anxiety symptoms. *Journal of Affective Disorders*, 265, 200-206. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.01.022>
- Lovibond, S. H., y Lovibond, P. F. (1995). *Manual para las Escalas de Depresión, Ansiedad y Estrés*. Psychology Foundation
- Martínez, I. V., Chinchay, S. S., Zavala, A., y Luján-Vera, P. E. (2022). Síndrome de Burnout en los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Sullana-Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(3), 272-282. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i3.38473>

- Martínez-López, J. Á., Lázaro-Pérez, C., Gómez-Galán, J., y Fernández-Martínez, M. D. M. (2020). Psychological impact of COVID-19 emergency on health professionals: Burnout incidence at the most critical period in Spain. *Journal of Clinical Medicine*, 9(9), 3029. <https://doi.org/10.3390/JCM9093029>
- Martínez-Monteagudo, M. C., Inglés, C. J., Granados, L., Aparisi, D., y García-Fernández, J. M. (2019). Trait emotional intelligence profiles, burnout, anxiety, depression, and stress in secondary education teachers. *Personality and Individual Differences*, 142, 53-61. <https://doi.org/10.1016/J.PAID.2019.01.036>
- Maslach, C., y Leiter, M. P. (2016). Understanding the burnout experience: recent research and its implications for psychiatry. *World Psychiatry*, 15(2), 103-111. <https://doi.org/10.1002/wps.20311>
- McLean, L., Abry, T., Taylor, M., Jimenez, M., y Granger, K. (2017). Teachers' mental health and perceptions of school climate across the transition from training to teaching. *Teaching and Teacher Education*, 65, 230-240. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.03.018>
- Moreira-Choez, J. S., Lamus, T. M., Espinoza-Solís, E. J., y Castro-Castillo, G. J. (2023). Comparative analysis of psychological well-being and emotional education in graduate students. *F1000Research*, 12, 1403. <https://doi.org/10.12688/f1000research.141849.1>
- Mychailyszyn, M. P., Mendez, J. L., y Kendall, P. C. (2010). School functioning in youth with and without anxiety disorders: Comparisons by diagnosis and comorbidity. *School Psychology Review*, 39(1), 106-121. <https://doi.org/10.1080/02796015.2010.12087793>
- Neveu, J.-P. (2007). Jailed resources: conservation of resources theory as applied to burnout among prison guards. *Journal of Organizational Behavior*, 28(1), 21-42. <https://doi.org/10.1002/JOB.393>
- Oberg, G., Carroll, A., y Macmahon, S. (2023). Compassion fatigue and secondary traumatic stress in teachers: How they contribute to burnout and how they are related to trauma-awareness. *Frontiers in Education*, 8, 1128618. <https://doi.org/10.3389/educ.2023.1128618>
- Othman, N., Ahmad, F., El Morr, C., y Ritvo, P. (2019). Perceived impact of contextual determinants on depression, anxiety and stress: A survey with university students. *International Journal of Mental Health Systems*, 13, 17. <https://doi.org/10.1186/s13033-019-0275-x>
- Paris, M., y Hoge, M. A. (2010). Burnout in the mental health workforce: A review. *Journal of Behavioral Health Services and Research*, 37(4), 519-528. <https://doi.org/10.1007/s11414-009-9202-2>
- Puertas, P., Zurita, F., Ubago, J. L., y González, G. (2019). Influence of emotional intelligence and burnout syndrome on teachers well-being: A systematic review. *Social Sciences*, 8(6), 185. <https://doi.org/10.3390/socsci8060185>
- Pujol-Cols, L. (2021). Demandas laborales y burnout: Un estudio descriptivo en docentes argentinos. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(4), 402-421. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i4.37280>
- Putwain, D. W., Stockinger, K., Von der Embse, N. P., Suldo, S. M., y Daumiller, M. (2021). Test anxiety, anxiety disorders, and school-related wellbeing: Manifestations of the same or different constructs? *Journal of School Psychology*, 88, 47-67. <https://doi.org/10.1016/J.JSP.2021.08.001>

- Ramón-Arbués, E., Gea-Caballero, V., Granada-López, J. M., Juárez-Vela, R., Pellicer-García, B., y Antón-Solanas, I. (2020). The prevalence of depression, anxiety and stress and their associated factors in college students. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(19), 7001. <https://doi.org/10.3390/ijerph17197001>
- Requejo, G., Villa, M. S., Ruiz, L., y Rojas, E. E. (2023). Síndrome de burnout en trabajadores empresariales en Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(3), 470-483. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i3.40731>
- Richards, K. A. R., Hemphill, M. A., y Templin, T. J. (2018). Personal and contextual factors related to teachers' experience with stress and burnout. *Teachers and Teaching*, 24(7), 768-787. <https://doi.org/10.1080/13540602.2018.1476337>
- Saeed, B., Tasmin, R., Mahmood, A., y Hafeez, A. (2022). Development of a multi-item operational excellence scale: Exploratory and confirmatory factor analysis. *The TQM Journal*, 34(3), 576-602. <https://doi.org/10.1108/TQM-10-2020-0227>
- Santa Maria, A., Wörfel, F., Wolter, C., Gusy, B., Rotter, M., Stark, S., Kleiber, D., y Renneberg, B. (2017). The role of job demands and job resources in the development of emotional exhaustion, depression, and anxiety among police officers. *Police Quarterly*, 21(1), 109-134. <https://doi.org/10.1177/1098611117743957>
- Shirom, A., y Ezrachi, Y. (2003). On the discriminant validity of burnout, depression and anxiety: A re-examination of the burnout measure. *Anxiety, Stress & Coping*, 16(1), 83-97. <https://doi.org/10.1080/1061580021000057059>
- Soria-Saucedo, R., Lopez-Ridaura, R., Lajous, M., y Wirtz, V. J. (2018). The prevalence and correlates of severe depression in a cohort of Mexican teachers. *Journal of Affective Disorders*, 234, 109-116. <https://doi.org/10.1016/J.JAD.2018.02.036>
- Talace, N., Varahram, M., Jamaati, H., Salimi, A., Attarchi, M., Kazempour, M., Sadr, M., Hassani, S., Farzanegan, B., Monjazebi, F., y Seyedmehdi, S. M. (2022). Stress and burnout in health care workers during COVID-19 pandemic: Validation of a questionnaire. *Journal of Public Health*, 30(3), 531-536. <https://doi.org/10.1007/S10389-020-01313-Z>
- Taris, T. W., Le Blanc, P. M., Schaufeli, W. B., y Schreurs, P. J. G. (2005). Are there causal relationships between the dimensions of the Maslach Burnout Inventory? A review and two longitudinal tests. *Work & Stress*, 19(3), 238-255. <https://doi.org/10.1080/02678370500270453>
- Tran, T. D., Tran, T., y Fisher, J. (2013). Validation of the depression anxiety stress scales (DASS) 21 as a screening instrument for depression and anxiety in a rural community-based cohort of northern Vietnamese women. *BMC Psychiatry*, 13(1), 24. <https://doi.org/10.1186/1471-244X-13-24>
- Traverso, S. (2020). Anxiety and depression: A matter of stiffness? *Medical Hypotheses*, 145, 110344. <https://doi.org/10.1016/j.mehy.2020.110344>
- Trigo, T. R., De Freitas, C. C. S., Wang, Y.-P., Ribeiro, F. G., De Lucia, M. C. S., Siqueira, J. O., Iosifescu, D. V., Hallak, J. E. C., y Fraguas, R. (2018). The influence of depression on the psychometric properties of the Maslach burnout inventory-human services survey: A cross-sectional study with nursing assistants. *Frontiers*

- in *Psychiatry*, 9, 0695. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2018.00695>
- Ursin, H., y Eriksen, H. R. (2004). The cognitive activation theory of stress. *Psychoneuroendocrinology*, 29(5), 567-592. [https://doi.org/10.1016/S0306-4530\(03\)00091-x](https://doi.org/10.1016/S0306-4530(03)00091-x)
- Verkuilen, J., Bianchi, R., Schonfeld, I. S., y Laurent, E. (2021). Burnout-depression overlap: Exploratory structural equation modeling bifactor analysis and network analysis. *Assessment*, 28(6), 1583-1600. <https://doi.org/10.1177/1073191120911095>
- Watts, J., y Robertson, N. (2011). Burnout in university teaching staff: A systematic literature review. *Educational Research*, 53(1), 33-50. <https://doi.org/10.1080/00131881.2011.552235>
- Wirth, T., Mette, J., Prill, J., Harth, V., y Nienhaus, A. (2019). Working conditions, mental health and coping of staff in social work with refugees and homeless individuals: A scoping review. *Health & Social Care in the Community*, 27, e257-e269. <https://doi.org/10.1111/HSC.12730>
- Yusoff, A. S. M., Peng, F. S., Razak, F. Z. A., y Mustafa, W. A. (2020). Discriminant validity assessment of religious teacher acceptance: The use of HTMT criterion. *Journal of Physics: Conference Series*, 1529(4), 042045. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1529/4/042045>
- Zanon, C., Brenner, R. E., Baptista, M. N., Vogel, D. L., Rubin, M., Al-Darmaki, F. R., Gonçalves, M., Heath, P. J., Liao, H.-Y., Mackenzie, C. S., Topkaya, N., Wade, N. G., y Zlati, A. (2021). Examining the dimensionality, reliability, and invariance of the Depression, Anxiety, and Stress Scale-21 (DASS-21) across eight countries. *Assessment*, 28(6), 1531-1544. <https://doi.org/10.1177/1073191119887449>
- Zeidner, M. (1995). Coping with examination stress: Resources, strategies, outcomes. *Anxiety, Stress & Coping*, 8(4), 279-298. <https://doi.org/10.1080/10615809508249379>
- Zeng, L.-N., Zhang, J.-W., Zong, Q.-Q., Chan, S. W.-C., Browne, G., Ungvari, G. S., Chen, L.-G., y Xiang, Y.-T. (2020). Prevalence of burnout in mental health nurses in China: A meta-analysis of observational studies. *Archives of Psychiatric Nursing*, 34(3), 141-148. <https://doi.org/10.1016/J.APNU.2020.03.006>